

***Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) (Lepidoptera: Gracillariidae)
– gatunek nowy dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7379711>

GRZEGORZ GAWLIK¹, MAREK HOŁOWIŃSKI², MARIUSZ MLECZAK³

¹ ul. Jankowicka 35A, 44-200 Rybnik, Polska, e-mail: greg3276@gmail.com

² ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinski@go2.pl

³ Nowy Dworek 41, 66-200 Świebodzin, Polska, e-mail: mmleczak@o2.pl

ABSTRACT. *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a species new to the Polish fauna.

Four specimens of *G. loriolella* were collected at light within last decade in four localities in southern and western Poland. They were found in damp wooden places with ash trees. It is supposed a slow range expansion of this species in Poland.

KEY WORDS: *Gracillaria loriolella*, Gracillariidae, faunistics, new record, range expansion.

WSTĘP

Gracillariidae to liczna rodzina drobnych motyli, rozprzestrzeniona na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W skład tej rodziny wchodzi osiem podrodziny i 112 rodzajów reprezentowanych przez ponad 2000 gatunków (DE PRINS & DE PRINS 2010-2022). Do rodzaju *Gracillaria* HAW., wchodzącego w skład podrodziny Gracillariinae, należy obecnie dziewięć gatunków, z których tylko *Gracillaria syringella* (FABRICIUS, 1794) był notowany do tej pory na terenie Polski. Jego występowanie stwierdzono we wszystkich województwach (BUSZKO & NOWACKI 2017). W ostatnich latach wykazano obecność drugiego gatunku z rodzaju *Gracillaria* HAW. – *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881).

WYSTĘPOWANIE

Chociaż *Gracillaria loriolella* był ostatnio niejednokrotnie potwierdzany i raportowany z krajów Europy i zachodniej Palearktyki, jego odkrycia są dosyć rzadkie i sporadyczne. Do roku 1996 obserwowany był w Europie zaledwie 6 krajów w tym z Czech (BUSZKO 1996) i Ukrainy. Obecnie znany jest z 16, w tym z następujących graniczących z Polską – Niemiec i Słowacji. Areal jego występowania obejmuje kraje Europy południowej i środkowej, od Półwyspu Iberyjskiego po Azję Centralną (DE PRINS & DE PRINS 2010-2022). Wykazany także z Norwegii, skąd opisano go pod nazwą *Coriscium nirvegiellum* (WOCKE, 1893).

BIONOMIA

Bionomia *G. loriolella* jest jeszcze niedostatecznie poznana. Gąsienice żerują na liściach jesionu (*Fraxinus* sp.), głównie jest to *Fraxinus excelsior* L., ale występuje też na innych gatunkach, np. *Fraxinus angustifolia*, *Fraxinus potamophila* = *sogdiana* (LENDEL

2017). Młode larwy najpierw minują liść, a później zwijają go w charakterystyczną rurkę, w której się chowają i żerują. Przed przepoczwarczeniem opuszczają kryjówkę i przepoczwarczają się na zewnątrz w płaskim, pergaminowym białym kokonie (LAŠTŮVKA *et al.* 2018). Z udokumentowanych danych na podstawie stanu i wyglądu złapanych motyli w okresie kwiecień – wrzesień, można przyjąć, że motyle tworzą dwa pokolenia w ciągu roku: lipiec i sierpień – do wiosny. Drugie pokolenie jest prawdopodobnie liczniejsze. Świadczą o tym daty stwierdzeń motyli zamieszczone na stronach internetowych i literaturze. Większość naszych obserwacji też dotyczy drugiego pokolenia, z drugiej połowy sierpnia. Gatunek preferuje skraje ciepłych nizinnych lasów łągowych, aleje i polany leśne (LENDEL 2017).

WYNIKI

W trakcie badań nad motylami Polski w okresie ostatnich dziesięciu lat czterokrotnie udało się złowić imago *G. loriolella* : w Bieszczadach, na Górnym Śląsku, oraz w lasach województwa lubuskiego.

Bieszczady: Zatwarnica [UTM FV15], 17.08.2013, 1 ex. do światła MIX 250W. Ekran rozstawiony nieopodal hotelu, leg. M. Hołowiński.

Górny Śląsk: Rybnik dzielnica Śródmieście [UTM CA25], 24.04.2020, 1 ex. do światła MIX 500W. Ekran w przydomowym ogrodzie nieopodal nasypu kolejowego z bujną roślinnością (ze szczątkowym występowaniem jesionu), leg. G. Gawlik (zdjęcie okazji – Ryc. 1).

Ryc. 1. *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881), Rybnik dzielnica Śródmieście, 24.04.2020 (fot. G. Gawlik).

Fig. 1. *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881), Rybnik dzielnica Śródmieście, 24.04.2020 (photo G. Gawlik).

Górny Śląsk: Rez. „Łęczok” [UTM CA06], 26.08.2020, 1 ex. do samolówki LED UV, leg. G. Gawlik. Samolówka na polanie w lesie łągowym mieszanym, z dominacją dębu, jesionu i lipy. Pozwolenie na badania entomofauny na terenie rezerwatu „Łęczok” na podstawie decyzji WPN.6205.30.2015.MM wydanej przez RDOŚ w Katowicach, z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Lubuskie: Nowe Karcze [UTM WT49], 17.08.2022, 1 ex. do światła MIX 250W, starodrzew z udziałem dębów, wiązów, grabów, olch i jesionów, leg. M. Mleczak.

W celu graficznego odwzorowania rozmieszczenia ww. rekordów na terenie Polski, naniesiono je na mapę z siatką UTM (Ryc. 2).

Ryc. 2. Mapa rozmieszczenia poznanych stanowisk *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) w Polsce.

Fig. 2. Distribution map of known localities of *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) in Poland.

W kolejnych latach, w okolicach stwierdzeń imagines, podjęto także próby poszukiwania min i żerowisk gąsienic *G.loriolellana* na jesionach *Fraxinus excelsior*. Badania terenowe miały miejsce w Bieszczadach, jak również w Rybniku i rezerwacie „Łęczczok” oraz w lasach koło Nowych Karcz w województwie lubuskim. Starania te, jak dotąd, zakończyły się niepowodzeniem, co może wskazywać, że gatunek występuje w niewielkich populacjach, trudnych do wykrycia. Na badanych stanowiskach odłowiono tylko po jednym osobniku, co też świadczy o powyższych przypuszczeniach. Również inni autorzy podają ten gatunek z pojedynczych obserwacji (BENGTSSON 2011, DERRA *et al.* 2011, CORLEY 2013, WOLF 2015, LENDEL 2017).

PIŚMIENNICTWO

- BENGTSSON B.Å. 2011. Fjæilar: Bronsmalar- rullvingemalar, Lepidoptera: Roeslerstammiidae- Lyonetiidae, Uppsala: 494 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- BUSZKO J. 1996. Gracillariidae, pp. 1–380, In: KARSHOLT O., RAZOWSKI J. (Eds), *The Lepidoptera of Europe*. Apollo Books, Stenstrup.
- CORLEY M.F.V., MERCKX T., MARABUTO E.M., ARNSCHIED W., MARAVALTHAS E. 2013. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2012 (Insecta: Lepidoptera) – *SHILAP, Revista de Lepidopterologia* 41(164):449–477.
- DE PRINS J., DE PRINS W. 2010-2022. Global Taxonomic Database of Gracillariidae. <http://www.gracillariidae.net/species/show/1794>, retrieved on 15.09.2022.
- DERRA G., FUCHS G., KELLER R., LICHTMANNECKER P., WOLF W. (Arbeitsgemeinschaft Microlepidoptera in Bayern) 2011. Neue Ergebnisse in der bayerischen Kleinschmetterlingsfaunistik – 2. Beitrag (Insecta: Lepidoptera). — *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 11: 1–8.
- LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., LISKA J., SUMPICH J. 2018. Motyli a housenky střední Evropy V. Drobní motýli I. Praha: 532 pp.
- LENDEL A. 2017. *Choreutis nemorana* (HÜBNER, 1799) a *Gracillaria loriolella* (FREY, 1881) – Dva nové druhy motýlov pre faunu Slovenska. *Folia faunistica Slovaca* 22: 1–5.
- WOCKE M.F. 1893. *Coriscium norvegiellum*. *Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania* 13: 52–54.
- WOLF W. 2015. Eine kurze Mitteilung über drei interessante Kleinschmetterlingsfunde aus Bayern (Lepidoptera: Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). — *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 15: 1–8.

Accepted: 16 November 2022; published: 29 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>